

УДК: 615.322

**HIND ANORINING TIBBIYOTDA ISHLATILISHI VA QURUQ
EKSTRAKTI TARKIBIDAGI LYUTEOLIN 7-O-BETA-D-
GLYUKOZIDINI YUSSX-MS USULIDA ANIQLASH**

F.S. Jalilova

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro shahar, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: feruzajahfar@gmail.com tel: +998942480180

Annotatsiya. Qadimdagi zamonlardan buyon dorivor o'simliklardan dori vositalari sifatida turli kasalliklarni davolashda, ularning oldini olishda yoki boshqa turli maqsadlarda, foydalanib kelingan. Bu foydali xususiyatlari sababli ularni Respublika miqyosida yetishtirish, ilmiy darajasi o'rganish hamda ulardan yangi dori vositalarini ishlab chiqish soha olimlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. *Momordica charantia* L. (achchiq qovun) - qovoqdoshlar oilasiga mansub o'simlik va butun dunyo bo'ylab tropik va subtropik mintaqalarda, asosan Osiyo, Hindiston, Xitoy va Braziliyada keng tarqalgan bo'lib, u an'anaviy ravishda dorivor o'simlik va ba'zi *Momordica charantia* L navlarining mevalari oziq-ovqat sifatida ishlatiladi. Albatta har bir o'simlikning o'ziga xos foydali xususiyati uning kimyoviy tarkibiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Uning tarkibidagi foydali kimyoviy birikmalar uning dorivorlik xususiyatini ta'minlab berishi shubhasizdir.

Kalit so'zlar. *Hind anori, Momordica charantia* L., *quruq ekstrakt, YUSSX-MS, xromatografiya*

Аннотация. Лекарственные растения с древних времен использовались как лекарственные средства для лечения различных заболеваний, их профилактики или для различных других целей. Благодаря этим полезным свойствам выращивание их в масштабах Республики, изучение их научного уровня и разработка на их основе новых лекарственных средств является одной из главных задач ученых в этой области. *Momordica charantia* L. (горькая дыня) — растение, принадлежащее к семейству тыквенных и широко распространенное в тропических и субтропических регионах мира, главным образом в Азии, Индии, Китае и Бразилии. Традиционно используется как лекарственное растение, а плоды некоторых момордики Сорта харантии L используются в пищу. Конечно, уникальные полезные свойства каждого растения напрямую связаны с его химическим составом.

Нет сомнений в том, что полезные химические соединения обеспечивают его лечебные свойства.

Ключевые слова. Гранат индийский, *Momordica charantia* L., сухой экстракт, YUSSX-MS, хроматография

Abstract. Since ancient times, medicinal plants have been used as medicines for the treatment of various diseases, their prevention, or for various other purposes. Due to these useful properties, cultivating them on the scale of the Republic, studying their scientific level, and developing new medicines from them is one of the main tasks of scientists in the field. *Momordica charantia* L. (bitter melon) is a plant belonging to the gourd family and widely distributed in tropical and subtropical regions worldwide, mainly in Asia, India, China and Brazil, it is traditionally used as a medicinal plant and the fruits of some *Momordica charantia* L cultivars are used as food. Of course, the unique beneficial properties of each plant are directly related to its chemical composition. There is no doubt that its useful chemical compounds provide its medicinal properties.

Keywords. *Indian pomegranate, Momordica charantia* L., dry extract, YUSSX-MS, chromatography

Kirish

Hind anori kelib chiqish vatani Hindiston va Xitoy bo'lib, hozirgi kunda manzarali va shifobaxsh o'simlik sifatida Janubiy Osiyoning barcha mamlakatlarida yetishtirilmoqda. Biroq bu o'simlik haqida batafsil ma'lumotlar kamligi, uning ajoyib meva va boshqa qismlarini qanday maqsadda foydalanish ko'pchilikni qiziqtiradi. Hind anori – *Momordica charantia*, *Momordica operculata*, *Momordica indica*, *Momordica chinensis* kabi sinonimlarda keladi. Umumiy nomi esa hind anori, achchiq qovoq, achchiq qovun, achchiq bodring, balzam nok kabi nomlarda nomlanadi [1,2,22,23].

Bu o'simlik – qovoqdoshlar oilasiga kirib, 60 ga yaqin tur, bir yillik va ko'p yillik o't o'simliklar, kichik butalar kabi hayotiy shakllarni o'z ichiga oldi. Hind anori – Lianalarga o'xshash ilashib o'suvchi o'simlik bo'lib uning uzunligi 2-6 metrga yetadigan o'simlik hisoblanadi. Uning kelib chiqish tarixida ko'plab ajoyib nomlari mavjud bo'lib ular quyidagilardan iborat: hind anori, telba bodring, achchiq qovun, Hind yoki Xitoy telba bodringi va shunga o'xshash nomlarga ega o'simlikdir. Bu o'simlik, lotincha “*momordicus*”dan kelib chiqib “tishlash” degan ma'noni bildiradi. *Momordica*ni ko'p turlari ichida iqtisodiy jihatdan eng ahamiyatli ikki turi *Momordica Charantia* va *Momordica Cochinchin* foydaniladi [3, 25,26].

Momordica charantia L. ozuqaviy o'simligi 1990 yilda Ruminiyada iqlimlashtirilgan. U Ruminiyaning issiqxonalarida klassik sharoitda ham, tijorat maqsadlarida ham, turli tajriba sharoitlarida ham yetishtiriladi [4,27,28].

Momordica charantia mevalari, urug'lari va barglari antioksidant, yallig'lanishga qarshi ta'sirga. Organizmda yog' to'planishi kamaytiradi. shu bilan semirishga qarshilikni ta'minlaydi [5,29,30,31]. O'simlik an'anaviy tibbiyotda, aterosklerozni davolashda va yurak-qon tomir tizimining funktsional va strukturaviy yaxlitligini saqlashda qo'llaniladi. Shuningdek, u mikroblarga qarshi, immunomodulyator va inson tanasiga tonik ta'sir ko'rsatadi [6, 12, 13, 14].

Amerikalik olimlar momordika sharbatidagi moddalar nafaqat saraton hujayralarini o'sishini to'xtatibgina qolmay, balki ularni yo'q qilishini ham aniqladilar. Taklif etilayotgan loyiha farmasevtika va tibbiyot sohasida katta ahamiyatga ega. Ishlab chiqarishda ham mahalliy farmasevtikaning rivojlanishi, bu sohadagi ehtiyojni qondirish qolaversa, bozorda xalq tabobati uchun ham hind anoriga bo'lgan ehtiyoj qondirish uchun ushbu mavzudagi loyihani amalga oshirish zarur. Maqsadimiz tuproq- iqlim sharoitiga yaxshi moslasha oladigan, hudud uchun ilk bor ekilayotgan Hind anorini keng plantatsiyalarda yetishtirib, ishlab-chiqarishga jalb etish, dori-darmon mahsulotlarini ishlab chiqarish, xom-ashyo talabini qondirishdan iborat. Jahonda va o'zimizning ichki bozorlarimizda aynan bu dorivor o'simlikka bo'lgan talab keng bo'lganligi uchun sifatli, arzon va tabiiy mahsulotlar yetishtirishni yo'lga qo'yish asosiy maqsadlarimizdan. Aynan prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning ham asosiy maqsadi aholi salomatligini saqlashga, ularning turmush tarzini yaxshilashga qaratilgandir [7,15,16,17].

Urug'siz momordika mevalari mayda bo'laklarga kesib olinadi. Ularni 3 litrli idishga zich qilib to'ldiriladi va unga yarim litr spirt quyiladi, qopqog'ini yopib, 2 hafta davomida qorong'u salqin joyda saqlanadi. Momordika mevalarining damlamasi 3 kun davomida och qoringa (ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin), kuniga 3 marta 1 choy qoshiqda ichiladi. Momordika meva damlamasi shamollash (yo'tal, burun oqishi, isitma, psoriasis va revmatizm uchun samarali. Shuningdek, u tananing immunitetini mustahkamlash uchun vosita sifatida ishlatiladi [8,18,19,20,28,29,30].

Xalq tabobatida va zamonaviy tibbiyotda momordikaning barcha qismlaridan - ildizidan, barglaridan, meva va urug'laridan foydalaniladi. Ildizlari, barglari va urug'laridan qaynatma va damlamalar tayyorlab iste'mol qilinadi. O'simlik mevalari esa xom va pishgan holatida qovurilgan, qaynatilgan, tuzlangan va konservalangan holda iste'mol qilinadi. Momordika o'simligi Osiyo xalqlarida an'anaviy oshxonada ishlatiladi. Sho'rvalar, salatlar va turli xil ovqatlar tayyorlashda yosh barglari va

barra mevalaridan foydalaniladi. Bundan tashqari mevalaridan ekstrakt olinadi, urug'laridan esa qandolatchilikda foydalanish mumkin [23,24,25].

Momordikaning xalq xo'jaligidagi yana bir ahamiyatli tarafi shundaki, terining qarishini sekinlashtirish xususiyati mavjudligi tufayli parfyumeriya mahsulotlari tayyorlashda va kosmetikada foydalaniladi. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, momordikaning barcha qismlari foydali xususiyatlarga ega, shu sababdan momordika yetishtirishni xalqimiz orasida ommalashtirishimiz va ko'paytirishimiz kerak. Momordika nafaqat dorivorlik xususiyatlari tufayli balki manzarali dekorativ o'simlik sifatida va estetik zavq olish maqsadida ham ekib o'stiriladi [21,22,26,27].

Tadqiqotning maqsadi: Xalq tabobatida dorivor o'simliklardan foydalanish, ularning yangi foydali xususiyatlarini kashf qilish, albatta ularning kimyoviy tarkibiga bevosita bog'liqdir. Shu sababli *Momordica charantia* L quruq ekstrakti tarkibidagi lyuteolin 7-o-beta-d-glyukozidini YUSSX-MS usulida aniqlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yildi.

Usul va uslublar

Tayyorlangan tekshiriluvchi va standart namuna eritmalari alohida-alohida 20 mkl miqdorda uskunaga (Shimadzu, LC-MS 2020) yuborildi. Xromatografiya 27 daqiqa davomida olib borildi. Qo'zg'almas va yuqori bosim ostida qo'zg'aluvchi fazalarda ajralgan moddalar UB va mass detektorlar yordamida qayd etildi.

YuSSX-MS usulining sharoitlari: qo'zg'almas faza Shim-pack XR-ODS II 75 L x 3 mm poralar o'lchami 2.2 mkm, qo'zg'almas faza harorati 40°C, qo'zg'aluvchan fazaning oqim tezligi 0,250 ml/daq, to'lqin uzunligi 225 nm, tekshiriluvchi eritmaning yuborilish miqdori – 20 mkl, tekshiruv davomiyligi 16 daq.

MS usulining sharoitlari: ESI (negative polarity), Gas temp 350°C, Scan Type MS Ssan, Nebulirer 1,5 ml/daq, Dry Gas 15 l/daq, massa zaryadlari 50-2000 m/z, dastur LabSolution va MassHunter.

Xulosalar

Tahlil vaqtida xromatogrammada lyuteolin 7-O-beta-D-glyukozidiga xos bo'lgan ushlanish vaqtiga ega bo'lgan 22,32 daqiqada cho'qqi paydo bo'lishi aniqlab olishga erishildi. So'ngra hosil bo'lgan cho'qqilarni mass-spektrometrik tahlili o'rganildi. Natijada xromatogrammadagi cho'qqi uchun ionlar (287, 299, 329, 353, 445 m/z massaga ega bo'lgan bo'lak ionlar) to'g'ri kelishi aniqlandi.

7-O-beta-D-glyukozidning YUSSX-MS usulida tahlil sharoitlari ishlab chiqildi va tajriba natijasida olingan glyukozidning xromatogrammasi va mass spektrlari kompyuter ma'lumotlar bankidagi ko'rsatkichlar bilan solishtirildi. Ularning tuzilishi 7-O-beta-D-glyukozid strukturasi mos kelishi aniqlandi. Luteolin 7-O-beta-D-glyukozid - bu glikoziloksisflavon bo'lib, u glikozid bog'i orqali 7-pozitsiyada beta-D-glyukopiranosil qismi bilan almashirilgan luteolindir. U antioksidant va o'simlik metaboliti rolini o'ynaydi.

Momordica charantia L quruq ekstrakti tarkibidagi lyuteolin 7-o-beta-d-glyukozidini YUSSX-MS usulida aniqlash amalga oshirildi. Bunda xromatogrammada 22,32 daqiqada xos cho'qqi paydo bo'ldi, Bunda mass-spektrometrik tahlil bilan 287, 299, 329, 353, 445 m/z massaga ega bo'lgan lyuteolin 7-O-beta-D-glyukozidi xos bo'lak ionlar to'g'ri kelishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., Yuldasheva, D. H., Jalilova, F. S., Boltaev, M. M., & Meliboeva, S. S. (2022). XALQ TABOBATIDA ISHLATILADIGAN MOMORDICA CHARANTIA L DORIVOR O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI. *Journal of Chemistry of Goods and Traditional Medicine*, 1(4), 134-161.
2. Жалилов, Ф. С., & Тожиев, М. А. (2010). Применение метода термодесорбционной поверхностно ионизационной спектроскопии при анализе пароксетина. *Фармация: современное*.
3. Жалилов, Ф. С., Зокирова, Г. Р., Мустафаев, У. Г., Бекчанов, Б. С., Жалилова, Ф. С., & Пулатова, Л. Т. (2019). Определение сертралина из крови методом тонкослойной хроматографии. *Вестник науки и образования*, (23-1 (77)), 108-110.
4. Jalilova, F. S. (2022). ANALYSIS OF TRAMADOL IN BIOLOGICAL OBJECTS IN FORENSIC CHEMISTRY PRACTICE. *Thematics Journal of Chemistry*, 6(1).
5. Jalilova, F. S. (2022). ANALYSIS OF TRAMADOL IN BIOLOGICAL OBJECTS IN FORENSIC CHEMISTRY PRACTICE. *Thematics Journal of Chemistry*, 6(1). Jalilova, F. S. (2022). ANALYSIS OF TRAMADOL IN BIOLOGICAL OBJECTS IN FORENSIC CHEMISTRY PRACTICE. *Thematics Journal of Chemistry*, 6(1).

6. Jalilova, F. S., Yuldashev, Z. A., Jalilov, F. S., & Nazarov, B. B. (2021). Development of conditions for tramadol analysis by the method of thermal desorption surface-ionizing spectroscopy. *Tibbiyotda yangi kun.– Buxoro*, 2(34), 1.
7. Исхакова, С. С., Хасанов, У., Жалилов, Ф., & Жалилова, Ф. (2019). ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ: ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАННАБИНОИДОВ–ПРОИЗВОДНЫХ ИНДАЗОЛА В КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ. *УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ*, 222.
8. Джалилова, Ф. С., Джалилов, Ф. С., & Мусаева, Д. М. (2009). КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТРАМАДОЛА В КРОВИ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. *Biological Psychiatry*, 34(7), 1357-1358.
9. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Composition and technology of collection of *Momordica Charantia* L obtained from medicinal plant raw materials. *Scientific progress*, 3(8), 42-48.
10. Jalilov, F. S., Pulatova, L. T., Jalilova, F. S., Sharipova, O. Z., & Sh, S. (2020). Meliboyeva Analysis of sertraline from biological fluids by thermal desorption surface-ionizing spectroscopy. *The Pharma Innovation Journal*.-2020, 9(6), 603-606.
11. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., Болтаев, М. М., & кизи Мелибоева, Ш. Ш. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНЫЕ МЕДИЦИНЫ ПЛОДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ *MOMORDICA CHARANTIA* L. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(4), 117-133.
12. Samadov, B. S., Jalilov, F. S., & Jalilova, F. S. (2022). DOSAGE FORMS BASED ON THE MEDICINAL PLANT *MOMORDICA CHARANTIA* L. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Central'nogo Černozem'â)*, (90), 10-18.
13. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., Мусазода, С. М., & Джалилова, Ф. С. (2023). *MOMORDICA CHARANTIA* L DORIVOR O'SIMLIGI ASOSIDAGI DORI SHAKLLARI. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(1), 139-162.
14. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., Ziyaeva, D. A., Sharipova, D. S., Ozodova, N. X., & Norova, H. U. & Kudina, OV (2020). *Pharmacological properties and chemical composition "Momordica charantia l.*

15. Самадов, Б. Ш., Жалилов, Ф. С., Жалилова, Ф. С., & Дубинина, Н. В. (2022). Антимикробная активность лекарственного растительного сырья “*Momordica charantia* L.”.
16. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Prospects for obtaining dosage forms based on *Momordica Charantia* L. *Scientific progress*, 3(8), 29-32.
17. Самадов, Б. Ш., Жалилова, Ф. С., & Жалилов, Ф. С. (2021). Химический состав плоды “*Momordica Charantia* L” выращенного в условиях Бухарской области республики Узбекистан. *Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»*. Харків, НФаУ. Редакційна колегія, 3-7.
18. Samadov, B. S., Jalilova, F. S., & Jalilov, F. S. (2022). Analysis of the components of the collection of medicinal plant raw materials of *Momordica Charantia* L. *Scientific progress*, 3(8), 49-57.
19. Самадов, Б. Ш., Джалилов, Ф. С., & Джалилова, Ф. С. (2022). *Momordica Charantia* L dorivor o’simligning anatomik tuzilishi. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(5), 123-149.
20. Samadov, B. S., Zhalilov, F. S., & Zhalilova, F. S. (2022). Hypolipidemic activity of the medicinal plant *Momordica Harantia*. *Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Central'nogo Ćernozem'â)*, (89), 57-69.
21. Jalilov, F. S., Xuddiyeva, M. N., & Jalilova, F. S. (2024). RIFAMPITSINNI TERAPEVTIK MONITORING TADQIQOTLARIDA UBSPEKTROFOTOMETRIYA USULINI QO’LLASH. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 4(5 (Speciaal Issue)), 6-7.
22. Jalilova, F. S. (2024). Technology for Obtaining Antimony From Local Raw Materials. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 2(6), 210-214.
23. Sodiqovna, J. F. (2022). DEVELOPMENT OF CONDITIONS FOR DICLOFENAC ANALYSIS BY THE METHOD OF THERMODESORPTION SURFACE-IONIZING SPECTROSCOPY. *Thematics Journal of Chemistry*, 6(1).
24. Хохленкова, Н. В. (2019). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ФАРМАКОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПЕРЕВ’ЯЗУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ. *УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ*, 168.

25. Болтаев, М. М., кизи Мелибоева, Ш. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., & Самадов, Б. Ш. (2022). BROKKOLI VA BROKKOLI NIHOLLARIDAN TURLI KASALLIKLARNING OLDINI OLISH VA DAVOLASHDA FOYDALANISH. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 1(4), 242-254.
26. Xuddiyeva M. N. et al. O'ZBEKISTON FARMATSEVIKA BOZORIDA RIFAMPITSIN DORI VOSITASINING ASSORTIMENTI TAHLILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 49-59.
27. Karimjonov, Y. M., Jalilov, F. S., Alixanov, X. C., & Jalilova, F. S. (2023). ANALGETIK DORI VOSITALARNING KONTENT TAHLILI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(25).
28. Tkach, V. V., Kushnir, M. V., Zh, S. C. D. O. H., Salomova, F. J. F. J., Pulatova, L., Musayeva, D. M., ... & Kovalska, B. O. V. (2023). The theoretical description for the Abametapir electrochemical determination in acidic media, assisted by VO₂-modified Squaraine dye electrode. *Applied Journal of Environmental Engineering Science*, 9(4), 9-4.
29. Jalilova, F. S. (2022). ANALYSIS OF TRAMADOL IN BIOLOGICAL OBJECTS IN FORENSIC CHEMISTRY PRACTICE. *Thematics Journal of Chemistry*, 6(1).
30. Алиходжаева, М. И. (2009). Исследование некоторых синтетических диуретиков методом термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии. *Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии*, (1), 61-63.